

EL DESEMPEÑO DEL DOCENTE DE ECOLOGÍA A NIVEL UNIVERSITARIO

Recepción: 28/11/2011 Revisión: 01/02/2012 Aceptación: 22/05/2012

García, María

Universidad del Zulia, Venezuela

machegadi@gmail.com

Acosta, Savier

Universidad del Zulia, Venezuela

savier.acosta@gmail.com

RESUMEN

El objetivo de esta investigación fue describir el desempeño del docente en la asignatura Ecología de la mención Biología. Las teorías que sirvieron de apoyo a este estudio fueron las de Zabalza (2007), González (2005), Vargas y Vallejo (2005), Lafrancesco (2005) y Ander-Egg (1996), entre otros. La investigación se llevó a cabo en la Escuela de Educación de la Universidad del Zulia (LUZ); fue de tipo descriptiva, con diseño de campo, no experimental y transversal. La población estuvo conformada por 53 estudiantes, cursantes de tres secciones de la asignatura Ecología. Para recolectar la información se utilizó un cuestionario estructurado con escala tipo likert, validado por juicio de expertos y su confiabilidad fue de 0.908 con el coeficiente Alfa de Cronbach. El análisis de los resultados se efectuó mediante la estadística descriptiva a través de medias aritméticas y desviación estándar. Como resultado se obtuvo que el desempeño del docente se ubicara con base en el baremo utilizado en la categoría adecuado, refiriendo de acuerdo a los estudiantes, que los profesores de la asignatura Ecología poseen amplios conocimientos en el área, realizan diagnóstico académico y aplican una diversidad de actividades en clases. En conclusión, existe un buen desempeño docente con moderado uso de la planificación y estrategias para el aprendizaje. Por lo tanto, se recomienda a los profesores preparar permanentemente las clases, involucrar a los estudiantes en acciones que le permitan relacionar los conocimientos previos con los nuevos contenidos desarrollados en la asignatura, realizar salidas cortas al entorno de la Facultad a fin de observar procesos ecológicos que teóricamente se discuten en clase, fomentar la interacción armónica entre estudiantes y docentes con el medio natural, todo ello para lograr los objetivos planteados en la asignatura Ecología y alcanzar la excelencia académica hacia donde debe propender la educación universitaria.

Palabras clave: Desempeño del docente, Ecología, Estrategias de aprendizaje.

ECOLOGY TEACHER PERFORMANCE AT UNIVERSITY LEVEL

ABSTRACT

The objective of this investigation was to describe the teacher performance in the subject Ecology as a Biology Mention. The theories that supported this study were from Zabalza (2007), González (2005), Vargas and Vallejo (2005), Lafrancesco (2005) and Ander-Egg (1996), among others. This study was performed at the Education School of University of Zulia (LUZ); it was a descriptive type study, with field design, no experimental and transversal. The population sample was represented by 53 current students from three different sections of Ecology courses. To collect the field information, it was used a questionnaire structured with a Likert type scale, validated by experts judgment and its reliability was 0.908 with the Cronbach Alpha Coefficient. Analysis of results was performed through descriptive statistic, using arithmetic means and standard deviations. The obtained results show that the teacher performance is located in the category adequate, based on the used baremo, referring as per the student's criteria, that Ecology teachers have extensive knowledge in the area, are capable to perform academic diagnosis and apply a diversity of activities in classes. In summary, there is a good teaching performance with a moderate usage of planning and learning strategies. Thus, it is recommendable for teachers, to prepare previously and permanently the classes, involve students in actions that promote the relationships of their previous knowledge with the new developed contents within the actual courses, perform short visits to external school environments to observe ecological processes that theoretically are discussed in class and promote the harmonic interaction between students and teachers with nature, all these actions with the purpose of ensuring the current objectives of the Ecology courses and achieving the academic excellence as a pillar of the university education.

Keywords: Teacher performance, Ecology, Learning strategies.

ANDAMENTO DELL'INSEGNANTE DI ECOLOGIA A LIVELLO UNIVERSITARIO

RIASSUNTO

L'obiettivo di questa ricerca è descrivere l'andamento docente nella materia Ecologia della sezione Biologia. Le teorie di appoggio a questo studio sono quelle di Zabalza (2007), González (2005), Vargas e Vallejo (2005), Lafrancesco (2005) e Ander-Egg (1996), tra altri autori. La ricerca è andata avanti presso la Scuola di Educazione della Universidad del Zulia (LUZ). Di tipo descrittiva-di campo, non sperimentale e trasversale. 53 studenti di tre sezioni del corso di Ecologia hanno composto la popolazione. Per la raccolta dell'informazione, si è usato un questionario strutturato con scala tipo Lickert, validato da esperti dell'area e con una affidabilità di 0.908 secondo il coefficiente Alfa di Cronbach. L'analisi dei risultati si è fatto con la statistica descrittiva, medie e deviazione standard. Tra i risultati, si tiene che l'andamento docente si è stabilito secondo la scala usata nella categoria adeguato; gli insegnanti del corso di Ecologia hanno ampia conoscenza del tema, fanno una diagnosi accademica ed applicano diverse attività in classe. In conclusione, esiste un buon andamento docente con moderato uso della pianificazione e strategie per l'apprendimento. Quindi, si suggerisce ai docenti preparare in continuazione

le lezioni, involucrare gli studenti in azioni che gli permettano di relazionare le conoscenze in precedenza con i nuovi contenuti sviluppati nel corso, fare delle piccole uscite attorno alla Facoltà per osservare i processi ecologici che teoricamente vengono discussi in classe, promuovere l'interazione armonica tra studenti e docenti con la natura. Tutto ciò per raggiungere gli obiettivi stabiliti per il corso di Ecologia e raggiungere l'eccellenza accademica verso dove va l'educazione universitaria.

Parole chiave: Andamento docente, Ecologia, Strategie d'apprendimento.

INTRODUCCIÓN

A nivel mundial, la educación es considerada como el eje más importante para el desarrollo de cualquier país, y dentro de esta dimensión, el docente es factor fundamental, por cuanto se constituye en el promotor de cambios e innovación de la propuesta educativa. Por tanto, se persigue una formación que mejore capacidades tanto personales, como profesionales de los docentes, a través de una serie de conocimientos, destrezas y actitudes que estos necesitan para desarrollar adecuadamente la profesión de enseñar y para su continuo desarrollo profesional (Fuenmayor, 2000).

Sin embargo, la educación universitaria ha venido confrontando una serie de desafíos en un mundo que se transforma de manera continua, por ello debe revisar su misión y redefinir sus funciones, en especial aquellas que se relacionan con las necesidades de la sociedad en materia de aprendizaje para una superación permanente.

Es así, como un aspecto importante dentro de la misión de la universidad, referida al requerimiento de docentes capacitados, para poder dar cumplimiento a sus tareas académicas, un personal que no solo domine lo conceptual, sino que facilite la enseñanza de lo requerido en el ámbito social. De aquí la necesidad de formar a los profesores en la universidad para educar, a fin de lograr que los estudiantes aprendan a aprender; para lo cual se requiere de un desempeño docente idóneo.

En este orden de ideas, en la Conferencia mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI, se discutieron y aprobaron documentos que resaltan la necesidad de una actualización permanente del profesorado universitario para una mejor formación pedagógica. En uno de los escritos, se refiere que un elemento primordial para las instituciones de enseñanza universitaria, es una sólida política de formación del personal docente (UNESCO, 1998). En este sentido, los cambios en la educación no pueden darse si no se toman en cuenta a los protagonistas de ese proceso: docentes y estudiantes, su compromiso para con el proceso educativo, manejo adecuado de las herramientas pedagógicas, su planificación, formas de implementación e interacción, entre otras; a fin de contribuir con el mejoramiento de la calidad del aprendizaje.

No obstante, a pesar de que las sociedades se enfrentan a nuevas realidades de aprendizaje y a una revolución académica; actualmente en la docencia universitaria se observan enfoques tradicionales, puesto que tanto en los países desarrollados como en los de América Latina, existe una problemática relacionada con la función docente. Al respecto, existen lineamientos que persisten en el profesor universitario, prevaleciendo

modelos pedagógicos de tipo conductista, caracterizados por clases magistrales, carencia de estrategias novedosas, memorización y pasividad en los educandos, evaluaciones monótonas y convencionales; donde cada docente se enfoca en su asignatura sin considerar el entorno (Peña, 2003).

Dentro de este contexto, Venezuela no escapa a esta realidad, puesto que la educación venezolana no ha satisfecho las expectativas que la sociedad ha puesto en ella, siendo frecuentes las investigaciones que señalan el deterioro de la educación, por razones de diversa índole (Morles, Medina y Álvarez, 2003). Una de ellas, es el hecho de que muchas prácticas educativas promueven un ejercicio memorístico, donde la interacción entre el conocimiento recientemente adquirido y la información almacenada es mínima (Ausubel, Novak y Hanesian, 1986).

Es por ello que el sistema educativo ha sido objeto de numerosas y variadas investigaciones, en pro de alcanzar las adecuaciones o transformaciones requeridas para mejorar y elevar la calidad de la educación, lo cual amerita entre otras cosas; evaluar y potenciar la formación pedagógica del profesorado, renovar actividades, métodos y prácticas; como una estrategia fundamental en beneficio de la calidad de la enseñanza.

En relación con las ideas expresadas, son diversos los estudios que se han realizado con la intención de introducir mejoras en el proceso de enseñanza, en tal sentido, Hernández (2003), en su investigación titulada: "La Formación Docente en Educación Superior: la experiencia de un modelo de intervención", confirma que en la mayoría de las universidades existe un perfil docente de estilo tradicional, donde predomina un aprendizaje memorístico y una reproducción de saberes con carencia de procesos educativos actualizados. La investigación fue descriptiva y documental, refiriendo en ella la importancia del nuevo papel del profesor universitario en la práctica educativa, resaltando el carácter dinámico de la realidad en el aula de clases, el cual debe mantenerse tanto en el desempeño del profesor como en la actuación de los estudiantes.

Por su parte, Peñaloza (2005), en su investigación titulada: "Principios Rectores de la Docencia Universitaria"; se planteó como objetivo fundamental identificar, caracterizar y reconstruir los principios rectores de la docencia universitaria. Esta investigación, se llevó a cabo mediante una metodología cualitativa con un enfoque etnográfico. Los resultados obtenidos reflejan que los docentes conocen los principios rectores universitarios pero no los llevan a la práctica, solo se limitan a impartir sus clases, sin tomar en consideración su fortalecimiento en el desarrollo de las actividades docentes que ejecutan durante la praxis educativa diaria.

Los planteamientos sobre la problemática de la educación superior también han sido analizados por Ávila (2004), en su estudio realizado sobre estrategias docentes en educación superior, los cuales concluyen que existe una escasa aplicabilidad por parte de los profesores en cuanto a estrategias para generar conocimientos en los alumnos, refiriendo así que éstas siguen enmarcadas en modelos tradicionales de aprendizaje.

Con base en lo mencionado, se considera que los docentes de la asignatura Ecología de la mención Biología, de la Escuela de Educación de la Universidad del Zulia (LUZ),

deben promover espacios de reflexión sobre el trabajo en el aula y llevar a cabo una revisión crítica de su propia práctica, que implica analizar, comprender e interpretar su forma de trabajar, saber qué y cómo se enseña ciencias desde un enfoque ecológico y su repercusión en la formación del estudiante, para poder mejorar la acción didáctica.

Por lo anteriormente expuesto, el objetivo que se planteó en esta investigación fue describir el desempeño del docente en la asignatura Ecología de la mención Biología, de la Escuela de Educación de LUZ.

REFERENTES TEÓRICOS

Actualmente, se considera una sociedad bien educada aquella que tiene un manejo conceptual básico de la Ecología. La enseñanza científica de esta disciplina es tarea de todo sector social, puesto que permite a los individuos crear conciencia del grave deterioro ecológico a nivel mundial por las diferentes actividades antropogénicas. Por tales razones, no es fácil separar epistemológicamente este campo de la ciencia y de lo social. Es de destacar entonces, que en este necesario proceso de educación ecológica, cuya función cognoscitiva básica es esencial para toda sociedad, se requiere una adecuada intervención del docente en todos los niveles educativos (Torres, 2008).

Los aspectos referidos, revalorizan el carácter social de la Ecología y su relación con la posición relevante que debe asumir el ciudadano común ante las situaciones actuales de este siglo XXI; como lo son los cambios globales que actualmente está experimentando la tierra, para de esta forma valorar, conservar y dirigir la visión hacia el uso racional de los recursos naturales del planeta de manera realmente sostenible.

Por otra parte, es importante acotar que a nivel universitario, el objeto de estudio de la Ecología como disciplina científica, compleja e integral, es ofrecer un conocimiento fundamental a través de su enseñanza, a fin de permitir a los individuos explicar, analizar y comprender el funcionamiento de los ecosistemas a partir de las relaciones que se establecen entre sus componentes bióticos y abióticos; con el propósito de promover la comprensión de los seres humanos sobre lo relevante de la relación de equilibrio que debe existir entre la conexión hombre-ambiente. Cabe agregar que la naturaleza de la Ecología como ciencia, justifica su inclusión en el currículo para la formación del Licenciado en Educación, mención Biología de la Facultad de Humanidades y Educación de LUZ.

En función de ello, debe reflexionarse sobre qué se está enseñando cuando se enseña ciencias desde un enfoque ecológico. Es fundamental entender en primera instancia la importancia del conocimiento de los contenidos, lo cual permite decidir y actuar en función de cubrir necesidades, a la vez que promueve el desarrollo de actitudes y destrezas de compromiso para el uso racional de los recursos y la valoración del ambiente. Esto quiere decir que las instituciones educativas deben considerar la enseñanza de la ciencia ecológica de manera integral con sus aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales; colocando al alcance de los estudiantes los saberes elaborados socialmente (Weissmann, 2000).

EL DESEMPEÑO DEL DOCENTE

La responsabilidad que hoy se le da a la función docente implica no limitarse a aplicar conocimientos teóricos a los estudiantes, sino ser un profesional que desarrolla su práctica pedagógica en un contexto educativo complejo y dinámico, en el cual cumpla diversos roles dentro de su función académica, tales como la investigación, la extensión, la problematización y contextualización de los contenidos y las prácticas de campo, entre otras.

Las razones expuestas permiten referir hoy en día que el papel de los docentes debe ir dirigido a promover en los estudiantes el aprender a aprender, para estimular su desarrollo cognitivo y personal mediante actividades reflexivas y aplicativas, aprovechando las herramientas disponibles, personalizando su acción con una actitud investigadora, buscando mejoras, teniendo en cuenta la formación centrada en el alumno y promoviendo un procesamiento activo de la información para que construyan su propio conocimiento (González, 2005).

En el orden de ideas expuesto, se debe incentivar en los docentes una formación que mejore sus capacidades personales y profesionales, a través del alcance de una serie de conocimientos, destrezas y actitudes que requieren para desarrollar la profesión de enseñar y para la optimización de su acción didáctica; todo lo cual facilitará el aprendizaje de lo requerido sobre la Ecología en el ámbito social. En tal sentido, la programación del aula a través de la tarea docente, es un instrumento a través del cual los profesores estructuran y planifican su praxis educativa, articulando contenidos, actividades, estrategias educativas, recursos didácticos, entre otros; los cuales permiten describir su desempeño. Con base en lo planteado por los autores consultados, un docente debe demostrar:

a) Conocimientos del área de desempeño: se considera importante que los profesores tengan un sólido y amplio conocimiento de las asignaturas que imparten. En la actualidad, existe un consenso total en relación a que el dominio de la asignatura a enseñar es indispensable en la formación docente, puesto que un saber adecuado de la materia, permite comprender en profundidad el objeto de estudio, los hechos, principios, leyes y teorías más relevantes, así como las relaciones entre todos ellos. El conocimiento del esquema conceptual de la disciplina tiene un valor esencial para la enseñanza, en virtud de que facilita la selección de los contenidos conceptuales más adecuados para ser impartidos (Gess y Lederman, 1993).

Aunado a ello, el profesor debe poseer conocimientos de otras áreas afines a la Ecología, que le permitan abordar las interacciones existentes, por lo tanto, tiene que prepararse para estar actualizado con los avances científicos de la sociedad actual. De igual manera, el conocimiento del profesor debe abarcar además de los saberes de la disciplina, saberes sobre la disciplina, no restringidos a aspectos conceptuales, para establecer así importantes relaciones (de procedimientos y experiencias de las áreas afines), en búsqueda de una formación académica general articulada y coherente.

b) Diagnóstico académico: implica la indagación de las condiciones que pueden influir en el hecho educativo, así como el ambiente dentro del cual el docente planifica su acción didáctica. En este sentido, debe llevarse a cabo un diagnóstico de la situación educativa, lo cual se considera fundamental antes de iniciar la planificación didáctica, ello, en virtud de adecuar la enseñanza, a la realidad (Vargas y Vallejo, 2005). Esta situación implica considerar las necesidades e intereses de los estudiantes a fin de planificar las estrategias docentes para el aprendizaje.

Es importante resaltar que, producto del diagnóstico académico en determinada área, el docente podrá detectar en los estudiantes sus conocimientos previos, necesidades, concepción que tienen del nuevo material de aprendizaje; así como su opinión en relación a lo que se abordará, aspectos estos que deben tomarse en consideración al momento de llevar a cabo la planificación de la asignatura o cátedra en cuestión, para de esta manera poder adecuar su didáctica a la realidad.

En este sentido, el diagnóstico por un lado permitirá al docente tener un claro conocimiento de las características generales que posee el grupo con el que se enfrenta, lo cual le facilitará planificar el proceso de instrucción en función de los objetivos planteados, y por el otro les facilitará a los estudiantes conocer desde el inicio del curso, el proceso del cual serán participe, y lo que se espera lograr de él.

Puede concluirse entonces que un diagnóstico académico llevado a cabo en cualquier nivel educativo, permite al docente recabar información acerca de los factores que intervienen en los educandos, sus debilidades y fortalezas en áreas específicas del conocimiento, situación del ambiente de clases, aspectos socioeconómicos, entre otros; todos estos elementos que influyen en su proceso de aprendizaje.

c) Planificación didáctica: la planificación debe estar definida por el trabajo en conjunto docente – alumnos, para decidir lo que se va a trabajar en la asignatura, la manera cómo va a hacerse y posteriormente cómo se va a verificar el aprendizaje del estudiante. Esto quiere decir que el docente debe tomar en consideración las opiniones y reflexiones llevadas a cabo en el aula con los estudiantes, para organizar su práctica educativa (Ander-Egg, 1996).

Se considera que la acción didáctica del docente como tarea, debe adecuarse de forma objetiva y reflexiva, para atender las necesidades e intereses de los estudiantes y lograr una adecuada orientación para la consecución de su aprendizaje. Asimismo, cuando el docente inicia la tarea de planificar su trabajo en el aula, debe llevar a cabo una serie de pasos de manera sistemática que le permitan articular el conjunto de contenidos y actividades que se van a desarrollar.

Los planteamientos anteriores indican que, dentro de este proceso de planificación, el docente establece su plan de trabajo donde se plantea la organización del proceso instruccional, debiendo considerar principios tales como: definición de objetivos en función de las necesidades detectadas con el diagnóstico, establecimiento de la secuencias a seguir los diferentes tópicos o temas a abordar durante el curso, selección y organización de las actividades y estrategias a trabajar, evaluación de los desempeños, entre otros.

d) Actividades en clases: están referidas a los acontecimientos que realiza el docente en el aula para establecer y mantener un entorno propicio, en el cual el estudiante pueda lograr el aprendizaje. En este sentido, debe tomarse en cuenta a los educandos, promoviendo su participación en las diversas actividades planteadas, de manera compartida, bajo un modelo orientado no predeterminado por el docente, a fin de compartir saberes, experiencias y vivencias, lo cual estimulará el aprendizaje significativo (Ander-Egg, 1996).

Resulta oportuno referir que dentro de las competencias del docente universitario, se encuentra la organización de actividades de instrucción, donde se sugiere que estas deben ser variadas, relevantes, motivadoras, de reflexión y análisis (Zabalza, 2007).

Así se tiene entonces que las actividades en clase incluyen una serie de situaciones seleccionadas por el docente, con la finalidad de que sean incentivadoras, para que los educandos estructuren nuevos comportamientos o consoliden los ya existentes y construyan conocimientos, en función de los objetivos planteados.

Por su parte, las actividades seleccionadas por el profesor para llevarse a cabo en clases, deben ser diversas, estar en correspondencia con los contenidos, con las características de los alumnos, las condiciones en las cuales se verificarán el aprendizaje y un aspecto muy importante, ser discutidas y seleccionadas en consenso con los estudiantes.

e) Utilización de estrategia: hablar de opciones metodológicas y de estrategias educativas, es referirse a los caminos o vías más adecuadas para alcanzar un cierto objetivo o meta propuesta; y por ende, hace referencia a las diferentes formas y procedimientos de enseñar. Es así como del análisis de diversas concepciones, puede decirse que las estrategias de enseñanza son el medio o recurso para la ayuda pedagógica, las herramientas, procedimientos, pensamientos y conjunto de actividades mentales que se utilizan para lograr determinados aprendizajes (Martínez, 2004).

Vale la pena destacar que la escogencia de una determinada estrategia didáctica en una asignatura, está en función del momento de la clase en la cual el docente la requiera utilizar y en función del tipo de enseñanza que se quiera o tenga propuesta desarrollar. Entre algunas de las estrategias abordadas por el docente de la asignatura Ecología, se encuentran: lluvia de ideas, exposiciones, dinámicas grupales, trabajos de campo, ejercicios prácticos para resolución de problemas, elaboración de mapas mentales, preguntas dirigidas, entre otras.

En síntesis, cabe agregar que los docentes como actores esenciales del proceso de enseñanza, deben ser responsables de su formación permanente, a fin de garantizar la adquisición y/o actualización de conocimientos, actitudes, habilidades y estrategias cognoscitivas, que sustenten un perfil de competencias pedagógicas que lo capacite para la formación integral del futuro profesional; garantizando esto la calidad de la enseñanza y un desempeño docente eficiente, de los diversos roles que debe desarrollar en el campo laboral.

METODOLOGÍA

La metodología de esta investigación se desarrolló bajo el paradigma positivista, mediante el método empírico-inductivo, donde se conciben como producto del conocimiento científico, los patrones de regularidad a los cuales obedecen los sucesos del mundo, siendo estos establecidos por la observación de sus repeticiones, donde las vías de acceso al conocimiento como los mecanismos para su producción y validación están constituidos por instrumentos de observación y medición de la realidad. Por lo tanto, es el método Inductivo, sustentado en el poder de los instrumentos sensoriales y en el valor de los datos de la experiencia, el método de hallazgo dentro de este enfoque (Padrón, 2007).

El tipo de investigación fue descriptivo, puesto que se llevó a cabo una caracterización, descripción y análisis del desempeño docente en la asignatura Ecología perteneciente a la cátedra Ecología y Ambiente, de la mención Biología, en la Escuela de Educación de LUZ. En cuanto al diseño de la investigación, el estudio fue de tipo no experimental, transversal y de campo.

Se considera no experimental puesto que se basó en la observación de situaciones no provocadas intencionalmente por el observador, donde la variable no fue manipulada. Es decir, se observaron los fenómenos tal y como se dieron en su contexto natural (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). Así, el diseño de esta investigación surgió de la observación directa del desempeño del docente de la asignatura ecología a través de los estudiantes.

Aunado a ello, el estudio se consideró transversal, en virtud de que se limitó a una sola observación, en un único momento, durante el segundo semestre del año 2010 y fue una investigación de campo, ya que la misma se llevó a cabo en el sitio donde se encuentra el objeto de estudio (Chávez, 2003), para este caso en la Escuela de Educación de la Universidad del Zulia, lo cual permitió el reconocimiento a fondo del problema por parte del investigador, todo ello para posteriormente analizar e interpretar los resultados obtenidos.

Por otra parte, en esta investigación la población y muestra estuvo conformada por 53 estudiantes cursantes de tres (03) secciones de la asignatura Ecología, al momento de aplicarse el instrumento de recolección de datos (Cuadro 1). La población es el universo de personas, situaciones o cosas involucradas en un problema y constituyen la totalidad de efectivos que requieren ser abordados en un estudio. Del mismo modo, dentro de esta población, deben identificarse las unidades de observación o muestras, es decir, el conjunto de individuos quienes proporcionarán la información pertinente al estudio (Chávez, 2003).

En este sentido, esta población se constituyó en la muestra de la investigación, basado en los criterios de Busot (1995), quien señala que cuando una población tiene un número de individuos inferior a cien unidades, debe tomarse la totalidad de ella para que esta sea representativa. En función de ello, para la recolección de los datos de esta investigación, se aplicó el censo poblacional.

Cuadro 1. Población y muestra objeto de estudio

Secciones II 2010	Número de alumnos
01Diurno	21
02Diurno	17
03Vespertino	15
Total muestra	53

Fuente: elaboración propia.

La técnica utilizada para la recolección de la información fue la encuesta, utilizándose como instrumento un cuestionario estructurado, con escala tipo Likert, el cual constó de cinco (5) alternativas de respuesta: 5 siempre (S), 4 casi siempre (CS), 3 algunas veces sí, algunas veces no (AV), 2 casi nunca (CN) y 1 Nunca (N). Dicho cuestionario fue sometido a validación por expertos en el área y su confiabilidad se calculó con el Coeficiente Alpha de Cronbach, obteniendo un valor de 0.908, considerado altamente confiable (Cuadro 2).

Cuadro 2. Categoría de análisis para la interpretación de la confiabilidad (Coeficiente Alpha de Cronbach)

Intervalo	Categoría
0.81 – 1.00	Confiabilidad muy alta
0.61 – 0.80	Confiabilidad alta
0.41 – 0.60	Confiabilidad moderada
0.21 – 0.40	Confiabilidad baja
0.00 – 0.20	Confiabilidad muy baja

Fuente: Chávez (2003).

Para describir el desempeño del docente de Ecología, se abordaron los siguientes aspectos: los conocimientos del área de desempeño, el diagnóstico académico, la planificación didáctica, las actividades en clases y la utilización de estrategias.

Los datos recolectados con la aplicación del instrumento, fueron procesados mediante la utilización del software Microsoft Excel 2007 y el empleo del Programa Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS) versión 17.0, para posteriormente compilar estos resultados en una tabla con el resumen de las características para el desempeño del docente de Ecología, de acuerdo a la opinión de los estudiantes encuestados.

Para el análisis de los resultados, se utilizó la estadística descriptiva, las medidas de tendencia central y variabilidad, a través del uso del promedio o media aritmética y la desviación estándar. Según lo expresado por Busot (1995), este tipo de análisis permite identificar las características más resaltantes, estima la magnitud de las relaciones entre dos o más conjuntos de datos y permite obtener una base para establecer predicciones.

A fin de jerarquizar y llevar a cabo una mejor interpretación de los resultados de las medias y desviaciones estándar obtenidas para las diferentes respuestas a los ítems, se diseñaron e implementaron dos (2) baremos, establecidos para esa finalidad (Cuadros 3 y 4).

En este sentido, los baremos son establecidos por los investigadores, como patrones de referencia, a fin de ajustar los valores de las puntuaciones de las respuestas emitidas por los estudiantes en el instrumento de recolección de los datos. Estos presenta intervalos y categorías, los cuales son utilizados para las diferentes interpretaciones que tengan lugar hacer durante la discusión y análisis de los resultados obtenidos.

Cuadro 3. Categoría de análisis para la interpretación de la media aritmética

Intervalo	Categoría
4.21-5.00	Muy adecuado
3.41-4.20	Adecuado
2.61-3.40	Moderadamente adecuado
1.81-2.60	Inadecuado
1.00-1.80	Muy inadecuado

Fuente: elaboración propia.

Por otra parte, se puede afirmar que la media aritmética es la medida de tendencia central más utilizada, y se define como “el promedio aritmético de una distribución” (Hernández, Fernández y Baptista, 2006; p. 359). Así mismo, refiere este autor, que la desviación estándar como medida de variabilidad, indica el grado de dispersión de las respuestas, es decir, el promedio de desviación de las puntuaciones con respecto a la media.

Cuadro 4. Categoría de análisis para la interpretación de la desviación estándar

Intervalo	Categoría
1.61-2.00	Muy alta dispersión
1.21-1.60	Alta dispersión
0.81-1.20	Moderada dispersión
0.41-0.80	Baja dispersión
0.00-0.40	Muy baja dispersión

Fuente: elaboración propia.

Finalmente, el análisis y discusión de los datos se llevo a cabo confrontando los resultados obtenidos con las teorías contempladas en las bases teóricas del estudio, lo cual permitió alcanzar el objetivo de esta investigación, referido a describir el desempeño del docente en la asignatura Ecología de la mención Biología de la Escuela de Educación de LUZ.

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

En cuanto al objetivo de la investigación, referido a describir el desempeño del docente en la asignatura Ecología de la mención Biología, desde la perspectiva de los estudiantes encuestados, se incluyeron cinco aspectos o indicadores. Los resultados resumidos para el desempeño docente y sus indicadores se presentan en el cuadro 5, donde se muestran las medias y desviación estándar obtenidos.

Cuadro 5. Resumen del desempeño docente

Indicador	Media	Categoría	Desviación Estándar	Dispersión
Conocimientos del área de desempeño	4,05	Adecuado	0,651	Baja
Diagnóstico académico	3,53	Adecuado	0,680	Baja
Planificación didáctica	3,28	Moderadamente adecuado	0,263	Muy baja
Actividades en clases	3,60	Adecuado	0,588	Baja
Utilización de estrategias	3,20	Moderadamente adecuado	0,437	Baja
Resumen del desempeño docente	3,53	Adecuado	0,334	Muy baja

Fuente: elaboración propia.

En el cuadro 5, se evidencia que los estudiantes tienen una adecuada visión del desempeño de los docentes en lo que a conocimientos del área se refiere, pues se obtuvo una media de 4,05 ubicada según el baremo de la investigación, en la categoría adecuado, aunado a ello hay una baja dispersión entre sus respuestas (0,65), lo cual significa que hubo una coincidencia en sus opiniones, reflejando que para los estudiantes, los profesores de la asignatura Ecología poseen adecuados conocimientos de la disciplina, los cuales son actualizados de manera permanente a través de la investigación y articulados con otras áreas afines.

Este resultado representa una ventaja, pues la formación de la persona que actúa como mediador del conocimiento en el aula, es importante cuando se promueve un aprendizaje significativo en los estudiantes, puesto que un docente preparado en su área de conocimiento puede generar interrogantes, situaciones estas apropiadas para el proceso de enseñanza y aprendizaje (Gispert, 2002).

De igual manera, los estudiantes encuestados señalan que los docentes realizan diagnóstico académico, con un valor obtenido para la media de 3,53, ubicado en la categoría adecuado y con una baja dispersión en sus respuestas, lo cual se muestra con un valor de desviación de 0,68. Esto refleja un aspecto positivo que describe a los docentes, lo cual le permite a través de la indagación inicial, detectar cuál es la situación de cada estudiante, cuáles son sus conocimientos previos, cuáles son las debilidades y fortalezas que presentan, a fin de poder planificar y diseñar estrategias didácticas

adecuadas a cada caso y en función de las necesidades de los educandos (Vargas y Vallejo, 2005).

Sin embargo, al observar el resultado obtenido para el indicador planificación didáctica, se obtuvo una media de 3,28 y una desviación de 0,26, lo cual ubica una acción tan importante para el buen desenvolvimiento de las clases, en la categoría moderadamente adecuado, con una muy baja dispersión de respuestas, lo cual evidencia alta concordancia de opiniones.

En este sentido, se afirma que dentro del desempeño docente, la planificación debe ser permanente para evitar improvisaciones, optimizar el uso de los recursos y orientar la consecución de las metas educativas. Por tales razones, ya desde hace varias décadas se planteaba la necesidad de que los docentes lleven a cabo la planificación académica, que esta se discuta con los estudiantes y sea diseñada en función de los resultados obtenidos en el diagnóstico (Lafrancesco, 2005). Por tanto, se considera una limitante en el desempeño del docente de la asignatura Ecología que en base a lo expresado por los estudiantes, solo de manera moderada planifiquen su acción didáctica.

A pesar del resultado anterior, los estudiantes consideran de manera adecuada las actividades en clases llevadas a cabo por los docentes, con un valor de la media de 3,60 y una desviación estándar de 0,58, ubicándola en la categoría de baja dispersión, concordando las respuestas emitidas por ellos. Pareciera contradictorio este resultado, si se compara con las limitaciones expresadas sobre el indicador planificación didáctica; sin embargo, el amplio conocimiento que poseen los docentes de la asignatura Ecología podrían estar supliendo de manera momentánea, las debilidades que se presentan eventualmente en algunos aspectos del desempeño docente, como se observa con los resultados obtenidos para la planificación didáctica.

En este sentido, según lo expresa González (2005), el conocimiento que posee el docente de la disciplina y áreas afines, tiene un valor relevante para la socialización y transferencia de ese conocimiento a los estudiantes a través de diversas actividades en clases, dentro y fuera de las instituciones educativas. Asimismo, como lo indica Zabalza (2007), la organización de actividades en clases es una competencia del docente universitario, sugiriendo que estas deben ser motivadoras, de reflexión y análisis; todo lo cual evidencia el modelo didáctico que el profesor desarrolla, resultando esto importante para describir su estilo docente.

Por otra parte, el resultado del indicador utilización de estrategias, catalogado en la categoría moderadamente adecuado, con una media de 3,20 y una baja dispersión de las respuestas, reflejada en un desviación 0,43, muestra que el docente, en ese mismo nivel hace uso del conocimiento que posee para la aplicación de estrategias adecuadas, lo cual pudiera estar relacionado con el uso moderado de la planificación; es decir, se refleja que el docente requiere de una mejor organización de las estrategias utilizadas en las clases, para el logro de los objetivos trazados.

Este resultado no coincide con lo afirmado por Martínez (2004) y Alanis (2001), quienes indican que las estrategias de enseñanza son los caminos o vías más adecuadas

para alcanzar una meta propuesta; y por ende, contemplan las diferentes formas, métodos y procedimientos de enseñar. Asimismo, cuando se refieren a estrategias de enseñanza basadas en un enfoque constructivista, deben englobarse todos aquellos procedimientos que el docente y alumno utilizan para la construcción conjunta del aprendizaje significativo.

En cuanto al resultado general obtenido como resumen para el desempeño del docente de Ecología, este se ubica en la categoría adecuado con una media de 3,53 y con una desviación de 0,33, que muestra muy baja dispersión, es decir que hay una concordancia muy alta en las respuestas emitidas por los estudiantes encuestados, lo cual indica que los mismos consideran que existe un buen desempeño del docente en la asignatura Ecología, de la mención Biología de la Escuela de Educación de la Universidad del Zulia (LUZ).

CONSIDERACIONES FINALES

Los resultados obtenidos en la investigación cuyo objetivo fue describir el desempeño docente en la asignatura Ecología de la mención Biología, indicaron que los estudiantes consideran un buen desempeño del docente de Ecología, caracterizado por amplios conocimientos del área, realización de diagnóstico académico y diversidad de actividades en clases; sin embargo, no pueden obviarse los dos aspectos o indicadores en los cuales se obtuvo un resultado moderadamente adecuado; como lo son la planificación didáctica y la utilización de estrategias.

Se considera importante referir en este sentido que la planificación de las actividades del aula a través del docente, constituye un instrumento por medio del cual los profesores estructuran y planifican su praxis educativa, articulando conocimientos, contenidos, actividades en clases, estrategias educativas, recursos didácticos, entre otros, dirigidos a promover el aprendizaje; los cuales le permiten personalizar su acción y describir su desempeño. Todos estos aspectos, deben estar articulados de manera coherente, a fin de lograr los objetivos planteados.

En virtud de los resultados de la investigación se considera relevante recordar la importancia que tiene la Ecología desde el punto de vista social, puesto que es una ciencia multidisciplinaria que se dirige hacia la búsqueda de una mejor calidad de vida sobre el planeta, generando reflexiones y cambios de actitudes ante la naturaleza; de manera tal, que se transforma en un soporte teórico para orientar y alcanzar la nueva visión que pondrá en ejecución el ser humano en su espacio geográfico, logrando con dicha acción la concienciación hacia la puesta en práctica de la educación ambiental para una comprensión esencial de la relación de equilibrio que debe existir entre la conexión hombre-ambiente.

De igual manera, es importante destacar en este sentido que, dentro de las competencias genéricas establecidas por la Universidad del Zulia (LUZ), se encuentra Ecología y Ambiente. Por ende, se hace primordialmente necesario involucrar a las personas en el ámbito educativo, en acciones que las conduzcan a obtener una conciencia crítica de la situación ambiental actual.

Por todo lo anteriormente planteado, la enseñanza científica ecológica es tarea de todo sector social, ya que permite a los individuos reflexionar sobre el grave deterioro ecológico a nivel mundial por diferentes actividades antropogénicas, y particularmente en los alumnos de la Licenciatura en Biología de la Escuela de Educación, les permite desarrollar aspectos que tienen que ver con el sentido valorativo que debe asumir todo docente comprometido con su rol de promotor social. En función de los resultados obtenidos en la investigación se recomienda:

✓ A las autoridades pertinentes de la Universidad del Zulia (LUZ), que promuevan y faciliten a los docentes de Ecología, cursos de formación y actualización, conducentes a reforzar su desarrollo profesional, lo que redundaría en la formación integral de los educandos.

✓ Al Departamento de Biología, aplicar a los estudiantes instrumentos de evaluación del desempeño docente, los cuales permitirán monitorear la acción didáctica, para adecuar, nutrir y mejorar la praxis educativa.

✓ A los docentes de la asignatura Ecología, planificar permanentemente las clases, incrementando esfuerzos para involucrar a los estudiantes en acciones que le permitan relacionar los conocimientos que van adquiriendo en el desarrollo de la asignatura, haciendo las clases dinámicas, realizando cortas salidas en los alrededores de la Facultad, a fin de observar procesos ecológicos que teóricamente se discuten en clase, fomentando a través de dinámicas grupales, una interacción armónica entre estudiantes y docente, y de estos con la naturaleza.

✓ A los docentes de la asignatura Ecología, diseñar y llevar a la práctica variadas estrategias de enseñanza constructivista, creativas e innovadoras, que promuevan una participación estudiantil activa, a fin de lograr un aprendizaje significativo de la asignatura.

✓ A los estudiantes, que asuman de manera proactiva sus responsabilidades en el proceso educativo, en cuanto a identificar sus metas de aprendizaje dentro de la asignatura Ecología, para lo cual deben mantenerse motivados y con disposición a aprender, revalorizando de manera permanente el carácter social trascendental que tiene esta ciencia a nivel mundial.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alanis, A. (2001). El saber hacer de la profesión docente. Formación profesional en la práctica docente. México. Editorial Trillas.
- Ander-Egg, E. (1996). La planificación educativa. Conceptos, métodos, estrategias y técnicas para educadores. Argentina. Editorial Magisterio del Río de la Plata.
- Ausubel, D.; Novak, J. y Hanesian, H. (1986). Psicología educativa: un punto de vista cognitivo. México. Editorial Trillas.

- Ávila, A. (2004). Estrategias docentes para generar conocimientos en estudiantes de educación superior. Tesis Doctoral. Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín. Venezuela.
- Busot, A. (1995). Investigación educativa. México. McGraw Hill.
- Chávez, N. (2003). Introducción a la investigación educativa. Venezuela. Editora la Columna C.A.
- Fuenmayor, L. (2000). La formación académica del docente de los alumnos de educación técnica. Trabajo de grado de magíster en Educación. Instituto Universitario Pedagógico Monseñor "Rafael Arias Blanco". Venezuela.
- Gess, J. y Lederman, N. (1993). Preservice biology teacher's knowledge structures as a function of professional teacher education a yearlong assessment. *Science Education*, 77(1), 22-45.
- Gispert, C. (2002). Enciclopedia general de la educación. España. Editorial Océano.
- González, C. (2005). Análisis comparativo entre el currículo oficial y la programación de aula en enseñanza secundaria obligatoria, utilizando como marco conceptual la Nutrición Vegetal. Tesis Doctoral. Universidad de Coruña. España.
- Hernández, P. (2003). Formación docente en educación superior: la experiencia de un modelo de intervención. Documento en línea. Disponible en: <http://contexto-educativo.com.ar/2003/3/nota-05.htm>. Consulta: 06/11/2009.
- Hernández, R.; Fernández, C. y Baptista, P. (2006). Metodología de la investigación. México. Editorial McGraw Hill.
- Lafrancesco, G. (2005). Didáctica de la biología. Aportes a su desarrollo. Colombia. Didácticas Magisterio.
- Martínez, E. (2004). Estrategias de enseñanza basadas en un enfoque constructivista. *Revista Ciencias de la Educación*, Año 4, Vol. 2, Nº 24.
- Morles, V.; Medina, E. y Álvarez, N. (2003). La educación superior en Venezuela. Venezuela. IESALC-UNESCO.
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (1998). Conferencia mundial sobre la educación superior. Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI: visión y acción. Documento en línea. Disponible en: http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm. Consulta: 18/02/2011.
- Padrón, J. (2007). Tendencias epistemológicas de la investigación científica en el siglo XXI. *Cinta de Moebio*, Vol. 28, Pp. 1-28.

- Peña, J. (2003). Desarrollo profesional del docente universitario. Documento en línea. Disponible en: <http://www.oei.es/valores2/monografias/monografia03/reflexion03.htm>. Consulta: 19/04/2011.
- Peñalosa, N. (2005). Principios rectores de la docencia universitaria. Tesis doctoral. Universidad Privada Dr. Rafael Beloso Chacín. Venezuela.
- Torres, S. (2008). Evaluación de cambios cognitivos de conceptos de ecología, en estudiantes de nivel secundaria de México. Documento en línea. Disponible en: <http://redalyc.uaemex.mx/pdf/155/15511134008.pdf>. Consulta: 25/03/2011.
- Vargas, M. y Vallejo, R. (2005). Unidad técnica de evaluación institucional (UTEIPA). Una propuesta para el nivel superior. Venezuela. Ediciones Astro Data, S.A.
- Weissmann, H. (2000). Didáctica de las ciencias naturales. Aportes y reflexiones. Argentina. Editorial Paidós.
- Zabalza, M. (2007). Competencias docentes del profesorado universitario. Calidad y desarrollo profesoral. España. Narcea, S.A de ediciones.